

POLAND

POLAND

**СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛИНГВИСТИКУ И ИХ
ПРИЗНАКИ****Сайибова Зухра Юнусовна**Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842111>

Аннотация : Статья посвящена изучению социального влияния на психолингвистику и ключевые признаки этого взаимодействия. Психолингвистика рассматривается как междисциплинарная область, изучающая взаимодействие между языком и когнитивными процессами. Основное внимание уделено влиянию социальных факторов, таких как культурные, гендерные и классовые аспекты, на восприятие и использование языка. Рассматриваются такие явления, как жаргон, аккомодация речи, гендерные различия и код-свитчинг. В статье подчеркивается, что социальные условия значительно влияют на когнитивные процессы, что важно для понимания языковых изменений и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова : психолингвистика, социальное влияние, язык, социальная идентичность, когнитивные процессы, жаргон, аккомодация, гендерные различия, код-свитчинг, межкультурная коммуникация.

Abstract : The article explores the social influence on psycholinguistics and key signs of this interaction. Psycholinguistics is viewed as an interdisciplinary field that studies the relationship between language and cognitive processes. The focus is on the impact of social factors, such as cultural, gender, and class aspects, on language perception and use. The article discusses phenomena like jargon, speech accommodation, gender differences, and code-switching. It emphasizes that social conditions significantly affect cognitive processes, which is crucial for understanding linguistic changes and intercultural communication.

Keywords : psycholinguistics, social influence, language, social identity, cognitive processes, jargon, accommodation, gender differences, code-switching, intercultural communication.

Психолингвистика — это междисциплинарная область, изучающая взаимодействие между языком и когнитивными процессами человека. Одним из центральных аспектов психолингвистики является исследование того, как социальные факторы влияют на восприятие, понимание и использование языка. Социальные факторы включают

культурные, гендерные, классовые и иные аспекты, формирующие языковую картину мира.

1. Социальное влияние на формирование языка

Язык не существует в вакууме: он развивается и изменяется в зависимости от социальной среды. Разные социальные группы, культурные сообщества и классы формируют собственные языковые нормы и традиции. (7) Например, в подростковых группах часто развиваются свои жаргоны и сленги, которые отличаются от стандартного языка и отражают их мировоззрение и социальные взаимодействия.

Признаки этого влияния:

- **Жаргон и сленг:** Использование специфических слов и выражений в зависимости от социальной группы.
- **Социальная стратификация языка:** Различия в речи людей разного социального статуса (например, рабочий класс может использовать другие речевые конструкции, чем представители высших классов).
- **Региональные различия:** Диалекты и акценты также зависят от географического расположения и связаны с социальной идентичностью.

2. Влияние социальной идентичности на психолингвистические процессы

Социальная идентичность человека — его принадлежность к той или иной социальной группе — также влияет на когнитивные процессы, связанные с языком. Люди могут по-разному воспринимать, интерпретировать и использовать язык в зависимости от их социальной роли и статуса. Это явление хорошо изучено в рамках теории социального идентичности (1)

Признаки:

- **Лингвистическое приспособление:** Люди склонны изменять свою речь в зависимости от аудитории, с которой они общаются. Этот процесс называется аккомодацией и включает в себя как имитацию акцентов, так и использование определенных слов, соответствующих социальной группе собеседника.(2)
- **Предвзятость в интерпретации:** Люди могут воспринимать слова и высказывания по-разному в зависимости от их социального контекста. Например, одно и то же сообщение может быть воспринято иначе в зависимости от статуса говорящего.

3. Когнитивные аспекты и социальное влияние

Когнитивные процессы, такие как внимание, память и восприятие, также могут быть изменены под влиянием социальных факторов.(3) Одним из

примеров является влияние гендера на восприятие языковой информации. Исследования показывают, что мужчины и женщины могут по-разному обрабатывать информацию, выраженную через язык, что может быть связано с культурными ожиданиями и социальными ролями.(4)

Признаки:

- **Гендерные различия в стиле общения:** мужчины и женщины могут по-разному строить предложения, использовать интонации и выбирать лексику.(5)

- **Культурное влияние на интерпретацию:** Разные культуры развивают специфические речевые модели, что влияет на то, как люди воспринимают и интерпретируют речевые акты.(5)

4. Социальная природа лингвистических изменений

Лингвистические изменения также часто происходят под воздействием социальных перемен. Например, такие явления, как глобализация и миграция, приводят к появлению новых форм межкультурной коммуникации, влияющих на язык.(6)

Признаки:

- **Код-свитчинг:** Переключение между языками или диалектами в зависимости от социальной ситуации.

- **Упрощение языка в многоязычной среде:** Люди могут упрощать свои высказывания, чтобы быть понятыми носителями другого языка.

Заключение

Социальное влияние играет ключевую роль в психолингвистике, оно проявляется в том, как мы адаптируем язык в зависимости от нашего окружения, как социальная идентичность формирует восприятие языка и как когнитивные процессы изменяются под воздействием социальных факторов. Понимание этих взаимодействий необходимо для более глубокого изучения психолингвистики и её применения в реальной жизни, будь то межкультурное общение, педагогика или психотерапия.

Список использованной литературы:

1. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.
2. Giles, H., & Coupland, N. (1991). *Language: Contexts and Consequences*. Milton Keynes: Open University Press.
3. Holmes, J. (2001). *An Introduction to Sociolinguistics*. Harlow: Pearson Education.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Wardhaugh, R., & Fuller, J. M. (2015). *An Introduction to Sociolinguistics* (7th ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
5. Cameron, D. (2007). *The Myth of Mars and Venus: Do Men and Women Really Speak Different Languages?*. Oxford: Oxford University Press.
6. Labov, W. (1972). *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
7. Yunusovna, S. Z. (2024). LINGUISTIC STEREOTYPES: THE SOCIAL IMPACT ON FAMILY LIVES AND CHILDREN'S UPBRINGING. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(6), 214-217. Retrieved from <https://mudarrisziyo.uz/index.php/innovatsiya/article/view/1262>